

Original paper

O'ZBEK MAQOMLARIDA NAVRO'Z MAVZUSI

© Sh.I. Ayxodjayeva¹✉

¹O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Toshkent, O'zbekiston.

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada qadimiy va hamisha navqiron o'zbek maqomlari tarkibidan o'rin olgan Navro'z nomli cholg'u hamda aytim asarlari xususida so'z boradi. Mazkur eng ko'hna bayramga atab yaratilgan maqom asarlari tarixan mustaqil hamda O'n ikki maqom tizimi tarkibiga kiruvchi musiqiy namunalarni tashkil etadi. Xususan, Navro'zi Sabo, Navro'zi Ajam, Navro'zi Xoro, Navro'zi Bayotiy, Navro'zi Arab nomli asarlar muhtasham maqom tizimining yigirma to'rt sho'basi qatorida keladi. Ulardan Navro'zi Bayotiy va Navro'zi Arab bizgacha yetib kelmagan, qolganlari esa maqomlarimiz tarkibidagi cholg'u va ashula yo'llari sifatida uchraydi.

MAQSAD: o'zbek maqomlari tarkibida Sharq xalqlarining qadimiy milliy bayrami bo'lmish Navro'z bilan bog'liq o'nlab asalarning muhim o'rni va ahamiyatini belgilashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: mazkur maqolada o'zbek maqomlari tarkibidagi Navro'z bilan bog'liq asarlarni o'rganish asnosida mavjud ilmiy adabiyotlar, nota nashrlari va audio yozuvlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: mavzuni ochib berish jarayonida, tegishli manbalar o'rganilib, taxlil etildi; shuningdek, asarlarning nota matni va ijro yozuvlari orqali batafsil yoritilishiga alohida e'tibor qaratildi.

XULOSA: natijada, Navro'zga bag'ishlangan maqom asarlarini tinglab, ularning o'ziga xos qirralari, ashula bo'limining muhim ajralmas qismi ekanligi aniqlandi. Va shu bois ham mazkur maqom turlari o'zining yengilligi, diltortarligi bilan ajralib, ijodkorlar uchun o'ziga xos ilhom manbai sanalishi, e'tirof etildi.

Kalit so'zlar: Navro'z, maqom, O'n ikki maqom tizimi, Shashmaqom, sho'ba, Navro'zi Sabo, Navro'zi Ajam, Navro'zi Xoro, Navro'zi Arab, Navro'zi Bayotiy.

Iqtibos uchun: Ayxodjayeva Sh.I. O'zbek maqomlarida navro'z mavzusi. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.400–407.

ТЕМА НАВРУЗА В УЗБЕКСКИХ МАКОМАХ

© Ш.И.Айходжаева¹✉

¹Государственная консерватория Узбекистана, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются инструментальные и вокальные произведения под названием «Навруз», которые являются составной частью древних и всегда актуальных узбекских макомов. Эти произведения, созданные в честь самого древнего праздника, исторически существуют как самостоятельные музыкальные образцы, а также входят в систему Двенадцати макомов. В частности, такие произведения, как «Наврузи Сабо», «Наврузи Аджам», «Наврузи Хоро», «Наврузи Баётй», «Наврузи Араб» входят в число двадцати четырёх шубе величайшей макомной системы. Из них «Наврузи Баётй» и «Наврузи Араб» не дошли до нашего времени, а остальные встречаются как инструментальные и вокальные пути в составе современных макомов.

ЦЕЛЬ: определить важное место и значение десятков произведений, связанных с праздником Навруз, в структуре узбекских макомов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: при изучении произведений, связанных с Навруз в структуре узбекских макомов, использовались существующая научная литература, нотные издания и аудиозаписи.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в процессе раскрытия темы были изучены и проанализированы соответствующие источники; также уделено особое внимание подробному освещению произведений посредством их нотных текстов и исполнительских аудиозаписей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в результате прослушивания и теоретического анализа произведений, посвящённых Наврузу, выявлены их характерные особенности и доказано, что они являются важной неотъемлемой частью вокального раздела макомов. Благодаря своей лёгкости и эмоциональной выразительности, данные макомы являются источником вдохновения для многих исполнителей, бастакоров и композиторов.

Ключевые слова: Навруз, маком, система Двенадцати макомов Шашмаком, шубе, Наврузи Сабо, Наврузи Аджам, Наврузи Хоро, Наврузи Араб, Наврузи Баётй.

Для цитирования: Айходжаева Ш.И. Тема навруза в узбекских макомах. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 400–407.

THE THEME OF NAVRUZ IN UZBEK MAQOMS

© Sh.I. Aykhodzhaeva^{1✉}

¹Uzbek State Conservatory, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the instrumental and vocal compositions titled “Navruz,” which constitute an integral part of the ancient and ever-relevant Uzbek maqom tradition. These works, created in honor of one of the oldest celebrations, have historically existed as independent musical pieces and also form part of the system of the Twelve Maqoms. In particular, such compositions as “Navruzi Sabo,” “Navruzi Ajam,”

“Navruzi Khoro,” “Navruzi Bayoti,” and “Navruzi Arab” belong to the twenty-four shu‘bas of the magnificent maqom system. Among them, “Navruzi Bayoti” and “Navruzi Arab” have not survived to the present day, while the remaining ones appear as instrumental and vocal pathways within contemporary maqoms.

AIM: to determine the important place and significance of the numerous compositions associated with the holiday of Navruz within the structure of Uzbek maqoms.

MATERIALS AND METHODS: In the study of the Navruz-related compositions within the structure of Uzbek maqoms, existing scholarly literature, musical scores, and audio recordings were utilized.

DISCUSSION AND RESULTS: during the process of elaborating the topic, relevant sources were examined and analyzed; special attention was also given to the detailed presentation of the compositions through their musical notation and performance recordings.

CONCLUSION: as a result of listening to the compositions dedicated to Navruz, their characteristic features were identified, and it was confirmed that they represent an essential and inseparable part of the vocal sections of the maqoms. Due to their lightness and emotional expressiveness, these maqom works serve as a source of inspiration for many performers, creators, and composers.

Keywords: Navruz, maqom, Shashmaqom, shu‘ba, Navruzi Sabo, Navruzi Ajam, Navruzi Khoro, Navruzi Arab, Navruzi Bayoti.

For citation: Aykhodzhaeva Sh.I. (2025) ‘The theme of navruz in uzbek maqoms’, Inter education & global study, vol.3 (11), pp. 400–407. (In Uzbek).

O‘zbek xalqining eng qadimiy bayramlaridan biri Navro‘z, asrlar osha nishonlanib kelinayotgan tantanali marosim bo‘lib, u haqda ilk bor ko‘hna manbalardan biri Avestoda ma‘lumotlar keltirilgan. Ushbu ming yilliklarga guvoh bo‘lgan milliy umumxalq bayramida esa musiqa alohida o‘rin tutadi. Shu nuqtai nazardan “... Navro‘z bayrami tadbirlariga mavzu va mazmun jihatdan ham bevosita, ham bilvosita bog‘liq ko‘plab musiqiy namunalarni e‘tirof etish joiz. Bular birmuncha sodda ko‘rinishdagi terma, lapar, o‘lan, qo‘shiq, tarona, yalladan tortib, nisbatan murakkab shakldagi, aniqrog‘i bastakorlik sohasiga oid kuy, ashula va maqomlarning cholg‘u hamda ashula yo‘llaridan o‘rin olgan katta hajmli asarlardir. Tabiiyki, bularning barchasi musiqiy-tarixiy qadriyatlarimizning noyob, ajralmas va ardoqli bo‘lagini tashkil etadi” [Yunusov R. Navro‘z navolari (1996) 1. 40].

Ma‘lumki, o‘zbek maqomoti tarkibida muayyan doyra usullari nomini anglatuvchi asarlar bilan bir qatorda, muayyan hududlar, mamlakat va shaharlar nomi, insonlar ismi (bastakorlar taxallusi)ni bildiruvchi namunalar ham ko‘plab uchraydi. Shunisi e‘tiborliki, ular orasida ming yilliklar osha bizgacha yetib kelgan mashhur Navro‘z bayramiga bag‘ishlangan cholg‘u kuylari va ashula yo‘llari ham mavjud.

Quyida aynan qadimiy va hamisha navqiron o'zbek maqomlari tarkibidan o'rin olgan Navro'z nomli cholg'u hamda aytim asarlari xususida so'z boradi. Mazkur eng ko'hna bayramga atab yaratilgan maqom asarlari tarixan mustaqil hamda O'n ikki maqom tizimi tarkibiga kiruvchi musiqiy namunalarni tashkil etadi. Xususan, Navro'zi Sabo, Navro'zi Ajam, Navro'zi Xoro, Navro'zi Bayotiy, Navro'zi Arab nomli asarlar muhtasham maqom tizimining yigirma to'rt sho'basi qatorida keladi. Ulardan Navro'zi Bayotiy va Navro'zi Arab bizgacha yetib kelmagan, qolganlari esa maqomlarimiz tarkibidagi cholg'u va ashula yo'llari sifatida uchraydi. Jumladan, maqomdon olim Is'hoq Rajabov "Navro'zi Sabo Shashmaqom turkumining Rost maqomi Nasr sho'balaridan bo'lib, o'ziga xos kuy yo'li, lad-parda uyushmasi (sol miksolidiy) va avj qismida yangraydigan namudlari bilan ajralib turadiki, uning Rost maqom yo'llaridan farqi ham shunda ko'rinadi, - deya ta'kidlaydi [Maqom asoslari. (2019) 2.68]. Mazkur sho'baning aynan Rost maqomi tarkibidan o'rin olishiga sabab esa ushbu maqom lad-pardasining har tomonlama qulayligida bo'lsa kerak. Mazkur sho'ba o'tmishda Rohaviy maqomining tarkibiy qismi bo'lgan ekan. Maqomshunos olim Ravshan Yunusov Navro'zi Saboga ta'rif berib, shunday yozadi [Navro'z navolari (1996), 1. 40]: "... Rost maqom yo'llaridan butunlay farq qiladi. Bu esa o'z navbatida Navro'zi Saboning noyoblighi, musiqiy qiyofasining benazirligidan dalolat beradi. U boshqa maqom namunalaridan qadimiyroq bo'lishi ham ehtimoldan holi emas". Darhaqiqat, Navro'z bayramining yaratilish davrini nazarda tutsak, unga atab yaratilgan asarlar ham eng qadimiylardan bo'lishi mumkin, albatta. Navro'zi Saboning kuy tuzilishi o'ziga xos va murakkab bo'lib, yetti xatni tashkil etadi.

Ul oy rux - so - ri kim an - din ha
me o - lam mu - nav - var - dur, La - to - fat o - si
mo - ni av - ji - da xur - shi - di
an - var - dur.

Bunda har bir xat ikki va undan ziyod jummalarni o'z ichiga oladi, ya'ni dastlabki xat ikki jumjali bo'lsa, undan kvarta yuqorida yangrovchi miyonxat esa to'rt jumjali kengaytirilgan qismni namoyon etadi, uchinchi xat sho'ba shakli qoidasiga ko'ra,

daromadning bir oktava yuqoridagi jarangi bo'lmish dunasrni o'z ichiga olsa-da, uning ikkinchi jumlasini aynan daromadga yaqin pardalarda bayon etiladi. Navbatdagi to'rtinchi, beshinchi, oltinchi va yettinchi xatlar asarning avj qismidir. Bunda Segoh, Navo va Oraz namudlari yangraydi (ma'lumki, Navo va Oraz namudlari Rost maqomiga xos emas). Shunisi e'tiborliki, so'nggi yettinchi xatning uchinchi jumlasidan kuy yo'li miyonxat ohanglari orqali daromad pardalariga tushib, dastlabki xatni o'ziga xos tarzda, qisman o'zgartiradi va hanglar bilan asosiy pardaga kelgan holda, sho'bani yakunlaydi.

Navro'z nomi bilan ataluvchi navbatdagi asar Segoh maqomining Nasr sho'balari tarkibidan o'rin olgan bo'lib, Navro'zi Xoro deb ataladi. Mavjud adabiyotlarda keltirilishicha, Xoro so'zi tog'li-toshli joyni anglatib, Navro'zi Xoro esa "tog'lik aholi Navro'zi" ma'nosida nomlangan bo'lsa ajab emas. Shunisi diqqatga sazovorki, Navro'zi Xoro o'zining kuy-ohang yo'li bilan Navro'zi Saboni eslatadi. Faqat bu asar Segoh lad-pardasi (re doriyga) asoslanadi:

Fi-g'on-kim, gar - di - shi dav - ron a -
4
yur - di shah - su - vo - rim - din, G'a-min ko'p ey ko'p
7
gul sen be - xa - bar - san ho - li
9
zo - rin - din

Har biri ikki jumla yetti xatdan iborat mazkur ashula yo'li ham murakkab tuzilishga ega. Uning birinchi xati daromad, ikkinchi xati miyonxat, uchinchi xati dunasr bo'lib, ohang harakatining muttasil rivojlanishini namoyish qiladi, va ayni paytda ushbu xatlarning ikkinchi jumlasini bir xil kuy yo'lidan iboratligi e'tiborni tortadi. Navbatdagi to'rtinchi, beshinchi va oltinchi xatlar esa o'ziga xos avj qismini tashkil etib, bunda Nasrullovi namudi (4-xat) yangraydi, so'ngra daromadning bir oktava yuqoridagi jarangi, ya'ni to'laqonli dunasr (5-xat) berilib, miyonxatning ham (6-xat) baland pardalarda muayyan o'zgarishlarga uchragan holda kelishi kuzatiladi. Shundan so'ng kuy harakati asta pastlashni boshlaydi (7-xat) va davomli hanglar bilan asarga yakun yasaydi.

Segoh maqomi tarkibida ushbu mavzuda keluvchi navbatdagi asar Navro'zi Ajamdir. Ajam so'zi arabchadan "Arablardan boshqa Sharq xalqlari" ma'nosida tarjima qilinadi. Demak, bundan "Ajam xalqlari Navro'zi" degan ma'no kelib chiqadi.

Navro'zi Ajam sho'basi o'zining murakkab kuy-ohang tuzilishi, mavzusi bilan Segoh maqomining boshqa asarlaridan butkul farq qiluvchi ashula yo'lidir. U ham avvalgi nomdosh sho'balari singari yetti xatdan iborat bo'lib, birinchi xatidanoq, yuqori pardalardan yangrashni boshlaydi:

Qa - yu qush - kim, qo' - nar bir pay - ka
4 ri Maj - nun mi - sol uz - ra
6 e - rur tan za' - fi - din qush - dek ki,
9 qo'n - g'ay - lar hi -
10 lol uz - ra

Kuy yo'lining bunday muttasil rivojlanishi ikkinchi, uchinchi xatlarda ham davom etib, to'rtinchi xatda bu harakat Turk avjiga olib keladi va shu xatdan e'tiboran umuman butun asarning avj qismi boshlanadi, navbatdagi beshinchi va oltinchi xatlar ham "Nasrullohi"ni o'z ichiga olib, salmoqli cho'qqini namoyon etadi. So'ngra oxirgi yettinchi xatdan boshlab, furovard qismi yangrab, sho'baga yakun yasaydi.

Ta'kidlash joizki, Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari tarkibida ham Navro'zi Ajam, shuningdek, Ajam va uning taronalari kabi turkumli va turkumsiz mashhur cholg'u asarlari mavjud bo'lib, ular ko'proq shu mahalliy-musiqiy uslubga mansub Segoh lad-parda tuzilishida yaratilgan (fa ioniy). Mazkur Navro'zi Ajam kuyini Shashmaqom tarkibidagi Navro'zi Ajam sho'basi bilan o'zaro qiyoslanganda ular o'rtasida kuy-ohang yo'li, lad-parda uyushmasi, vazn-usuli va o'lchovi jihatdan hech qanday umumiylik kuzatilmay, faqat nomdosh asarlar ekanligi ma'lum bo'ladi.

Ushbu maqom turini o'rganar ekanmiz, Shashmaqom turkumining har bir maqomi tarkibida Uzzol, Ushshoq, Bayot, Oraz, Husayniy, Chorgoh kabi bir necha maqom yo'llarining o'rin olishi, va shular qatorida Navro'z maqom namunalarining ham borligi alohida ahamiyat kasb etadi. Shashmaqom turkumidagi Navro'z asarlari jozibali Nasr usuliga bog'lansa, Farg'ona-Toshkent maqom yo'lidagi namunalar rang-barang doyra usullari (asosan ufar) bilan ijro etiladi.

NAVRO'ZI AJAM

M.M.♩ = 104

M.M.♩ = 104

10

20

29

38

45

Navro'zga bag'ishlangan maqom asarlarini tinglar ekansiz, inson ko'z o'ngida uyg'onayotgan tabiat, barcha o'simlik olamining ko'm-ko'k tusda tovlanishi, pushti va oq ranglarda gullashi, ariqlarda shildirab oqayotgan shaffof suvlar-u, qushlarning go'zal sayrashi namoyon bo'ladi. Shu bois ham mazkur maqom turlari o'zining yengilligi, diltortarliligi bilan ajralib, ijodkorlar uchun o'ziga xos ilhom manbai sanaladi. "Bu borada shakl, janr, uslub qamrovi ham ancha kengayganini ko'ramiz. Tolibjon Sodiqovning "Bahor" romansi, Muxtorjon Murtazoevning "Navbahor", Faxriddin Sodiqovning "So'lim bahor", Tavakkal Qodirov ijrosidagi "Fasli Navbahor", Manas Levievning "O'rik gullaganda" kabi benazir asarlari" shular jumlasidandir. Ta'kidlash joizki, bunday go'zal ijod namunalari yaratish an'anasi zamondosh bastakor va kompozitorlar tomonidan izchil davom ettirilmoqda.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Yunusov R. Navro‘z navolari // Milliy tiklanish gazetasi. 19.03.1996 y., 11 (40)-son.
2. Rajabov I. Maqom asoslari. T., 2019, 68-b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sh.I. Ayxodjayeva** - "O‘zbek musiqasi tarixi" kafedrasida professori v.b., san‘atshunoslik fanlari nomzodi, [Ш.И.Айходжаева, и.о.профессора кафедры «История узбекской музыки», кандидат искусствоведения], [Sh.I. Aykhodjaeva, Professor at the Department of "History of Uzbek Music," Candidate of Art Studies]. Manzil: O‘zbekiston, Toshkent v, Qibray t, Zebo ko‘chasi, 21-uy 12-xonadon. Адрес: Республика Узбекистан, Ташкентская область, улица Зебо, дом 21, квартира 12. Address: Republic of Uzbekistan, Tashkent Region, Zebo Street, House 21, Apartment 12.